

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

УДК 81'33

© 2023 А. С. Кулева

НЕЗАМЕТНАЯ ДИАХРОНИЯ: О НАЗВАНИЯХ РАСТЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются проблемы словарного описания фитонимов. Названия растений в современном русском языке представляют собой малоисследованную неустойчивую группу лексики. Существенные изменения, произошедшие в этой группе в последние десятилетия, не находят адекватного описания в толковых словарях. Трудности, с которыми сталкивается носитель языка, иллюстрируются примерами из переводной художественной литературы.

Ключевые слова: лексикография, лексикология, толковый словарь, фитоним, перевод.

© 2023 A. S. Kuleva

DIACHRONY UNNOTICED: ON PLANT NAMES IN MODERN RUSSIAN

The article deals with the problems of the lexicographic description of plant names (phytonyms). The plant names in Modern Russian represent a poorly researched unstable group of lexicon. The significant changes that have occurred in this group in recent decades are not adequately described in explanatory dictionaries. The difficulties faced by a native speaker are illustrated by examples from translated fiction.

Key words: lexicology, lexicography, explanatory dictionary, phytonym, translation.

Названия растений (фитонимы) представляют собой очень интересную лексическую группу. До сих пор русские названия растений изучались преимущественно в рамках диалектологических и этнокультурных исследований – в этой сфере существуют давние традиции и обширная научная литература, ср. [Меркулова, 1967; Арьянова, 2006-2008; ЛАРНГ, 2017] и [Колосова, 2009; Kolosova, Kovalenko, 2019; PhytoLex], а также работы типа [Разина, 2020]. Функционирование названий растений в современном русском языке привлекает внимание исследователей нечасто (ср. [Протасова, 2014; Shmelev A., Shmeleva E., 2009] и др.).

Приходится признать, что данная группа до сих пор не изучена должным образом, главной причиной чего можно назвать двойственный характер рассматриваемых единиц. С одной стороны, кажется, что они представляют собой разновидность конкретной предметной лексики, называющей элементы объективной реальности. В этом смысле фитонимы логично рассматривать как ботаническую номенклатуру, терминологическую или терминоподобную лексику. С другой стороны, легко обнаруживается, что эта группа разнородна, изменчива, границы ее размыты. Наиболее наглядно такую двойственность можно увидеть при сопоставлении толковых словарей.

В основных толковых словарях современного русского языка, описывающих словоупотребление на протяжении последнего столетия [СУ; БАС-1; МАС; БАС-3; СШв; АТоС], названия растений представлены довольно скупо: общий словник лексем, выбранных из названных источников, не превышает тысячи единиц. Более того, от словаря к словарю ряд лексем сокращается. Причиной этого можно назвать ориентацию лексикографов на упомянутую выше тенденцию рассматривать фитонимы как разновидность номенклатуры. Так, параллельно с тем, как толкования становились всё более «научноцентричными» («трава с голубыми цветами» > «травянистое растение семейства ...»), из словника выводились единицы устаревшие, сниженные и вообще «недостаточно научные» – ср.: *конопель, сморода, желтоцвет* «[любое] растение с желтыми цветами», *пламенник* «=флокс», *timoфеева трава* «=timoфеевка» и т. п. С другой стороны, словник практически не пополнялся новыми единицами – можно отметить лишь единичные добавления, ср.: *папайя* [СШв], *брокколи* [АТоС]. Обращение к семантическому словарю [РСС: 514-558] показывает, что рассматриваемая группа не только невелика и разнородна, но и системно устарела.

Кроме того, принятый в отечественной лексикографии принцип не включать в словарь общенационального языка узко специальную терминологию склоняет лексикографов к исключению «слишком научных», малоупотребительных единиц (ср. только в МАС: *гравилат, драцена, ежа, кизильник, пеларгония, традесканция, физалис, чубушник*). Однако отнесение подобных лексем к узко специальным не выглядит убедительным решением. Приписывание фитонимам терминологического значения, иными словами – попытка выстроить ряд стилистически нейтральных однозначных единиц, приводит к искусственному ограничению, обеднению этой лексической группы.

Как представляется, такой подход не оправдал себя: сокращение лексической группы, исключение вариативности, игнорирование сложных семантических связей между единицами в конечном счете искажает языковую картину мира.

Вызывает сомнения и успешность «научноцентрического» принципа. Если обратиться к соответствующим источникам, можно обнаружить, что русские фитонимы не являются предметом изучения наук естественнонаучной сферы, поскольку в качестве научных названий растений используется латинская номенклатура (ср. [Черепанов, 1995]). Русские названия рассматриваются либо как вспомогательные или даже маргинальные единицы [Николаева, Паутова, 2002], хотя известные ученые иногда отмечают, что сотрудничество между ботаниками и филологами было бы полезным и весьма желательным [Цвелёв, 2011], тем более что именно ботаниками в свое время были созданы выдающиеся

труды, до сих пор сохраняющие свое значение и с филологической точки зрения [Анненков, 1878; Маевский, 1892 / 2014].

Таким образом, кажутся перспективными изучение названий растений с лингвистической точки зрения и соответствующая переориентация лексикографического описания слов рассматриваемой группы. Но это остается делом будущего. В настоящее же время наиболее исследованной областью оказывается сфера языка художественной литературы (ср. [Шарафадина, 2018]), в том числе и в словарном жанре [Кожевникова, Петрова, 2015], см. подробнее [Кулева, 2020]. Следует отметить, что лексикографическое описание фитонимов привлекает внимание не только русских лингвистов, ср. [Faircloth, Thomas, 2014; Quealy, Hasegawa-Collins, 2017; Judd W., Judd G., 2017]. Сопоставительные исследования в этом смысле особенно полезны.

Если сравнивать русские переводы художественной литературы с их иноязычными оригиналами, можно обнаружить интересные особенности функционирования фитонимов.

Так, приведем примеры из одной из самых популярных некогда книг подросткового чтения: Томас Майн Рид «Оцеола, вождь семинолов» (пер. Б. Б. Томашевского, 1956) / «Osceola the Seminole, or The Red Fawn of the Flower Land» (1858). Оказывается, что современный читатель сталкивается приблизительно с теми же трудностями, что и ранее переводчик, и более того, веком раньше – сам автор, знакомявший преимущественно европейского читателя с американской природой. Сравним несколько фрагментов:

(1) «Твои [Флориды] леса все еще девственны и нетронуты, твои саванны полны зелени, твои рощи благоухают ароматами **аниса**, **апельсинового дерева**, **мирта** и **магнолии**. Голубая **иксия** сверкает на твоих равнинах, золотистая **нимфея** отражается в твоих водах. На твоих болотах возвышаются огромные **кипарисы**, гигантские **кедры**, **эвкалипты** и **лавры**. **Сосны** окаймляют твои холмы, покрытые серебристым песком, и смешивают свою хвою с листвой **пальм**. || Thy forests are still virgin and inviolate; verdant thy savannas; thy groves as fragrant as ever – those perfumed groves of **aniseed** and **orange**, of **myrtle** and **magnolia**. Still sparkles upon thy plains the cerulean **ixia**; still gleam in thy waters the golden **nymphae**; above thy swamps yet tower the colossal **cypress**, the gigantic **cedar**, the **gum**, and the **bay-tree**; still over thy gentle slopes of silvery sand wave long-leaved **pin**es, mingling their acetalous foliage with the frondage of the **palm**».

(2) «На поляне растут большие **пальмы** с длинными остроконечными листьями и маленькие **пальметто** с широкими веерообразными листьями. Тут цветут **магнолии** и благоухающий **анис**, там – радужная корона **юкки**. || Upon the lawn, behold tall tapering **palms**, with pinnatifid leaves – a species of **oreodoxia** – others with broad fan-shaped fronds –

the *palmettoes* of the south; behold **magnolias**, clumps of the fragrant **illicium**, and radiating crowns of the *yucca gloriosa* – all indigenous to the soil».

(3) «На этих полях и растет **индиго**. Впрочем, здесь есть и другие культуры: **маис**, **сладкий картофель**, **рис** и **сахарный тростник**. || These fields exhibit the staple of cultivation, the precious **dye-plant**, though other vegetation appears upon them. There are **maize-plants** and **sweet potatoes** (*Convolvulus batatas*) some **rice**, and **sugar-cane**».

(4) «Подобные естественные водохранилища хотя и расположены на равнинах, но всегда окружены холмами или обломками скал, покрытыми вечнозелеными зарослями **магнолий**, **розового лавра**, **дуба**, **шелковицы** и **пальметто**. || Such natural reservoirs, although occurring in the midst of level plains, are always partially surrounded by eminences – knolls, and detached masses of testaceous rocks; all of which are covered by an evergreen thicket of native trees, as *magnolia grandiflora*, **red bay**, *zanthoxylon*, **live-oak**, **mulberry**, and several species of **fan-palms** (*palmettoes*)».

(5) «Мы увидели возделанные поля, засеянные **маисом** и засаженные **бататом** – **сладким картофелем**, – **стручковым перцем**, **дынями** и **тыквами**. || We saw fields under cultivation. We noticed crops of **maize**, and **sweet potatoes**, with **capsicums**, **melons**, and **calabashes**. Все это характерно для усадеб испанских колонистов».

(6) «Даже самый ландшафт напоминал испанский: здесь были экзотические растения – **китайские апельсины**, великолепные **тыквы-папайи**, **стручковый перец** и **томаты**. The scene, too, had Spanish touches. There were exotic plants, the **China orange**, the splendid **papaya**, the **capsicums** (**chiles**), and **love-apples** (**tomatoes**); almost characteristics of the home of the Spanish colonist».

(7) «На озере был чудесный островок <...>. Он был довольно большой, холмистый посередине и весь порос вечнозелеными деревьями – **дубами**, **магнолиями**, **звездчатым анисом** и дикими **апельсиновыми деревьями**. <...> Там можно было встретить кусты **желтодревника** с яркими желтыми цветами, ароматный ярко-красный **дерен** и много других благоухающих растений. <...> Правда, кое-где ползучие лианы и чужеродные растения – эпифиты, или паразиты, – преграждали путь, а между ними вились огромные изглоданные лозы **дикого винограда**, переплетались кусты **хинина** и **сарсапариллы**, цвели **бегонии**, **бромелии** и пахучие **орхидеи**. || In the lake, there was a beautiful island <...>. For the most part, it was clad with timber, nearly all evergreen – as the **live-oak**, **magnolia**, **illicium**, and the **wild orange** – indigenous to Florida. There was **zanthoxylon trees**, with their conspicuous yellow blossoms; the perfumed flowering **dogwood**, and sweet-scented plants and shrubs <...>. Here and there, the path was tangled with epiphytes or parasites – with enormous gnarled vines of the **fox-grape** – with **bignonias** – with **china** and **sarsaparilla**

briers – with **bromilias** and sweet-scented **orchids** <...>».

Нетрудно заметить, что переводчик применяет те же стратегии, что и автор: наряду с общеизвестными единицами (*сосна*, *пальма*) использует более терминологичные именованья (в оригинале среди них есть также выделенные курсивом латинские термины – единственный вариант, от которого переводчик отказался), обиходные названия (*dogwood* vs. *дёрен*), а также инокультурные единицы (*sarsaparilla* vs. *сарсапарилла*), в том числе уточняемые через контекстные синонимы или упоминание характерных признаков. Однако очевидно, что в оригинале и переводе эти единицы не точно соответствуют друг другу: иногда в переводе обиходному названию оригинала соответствует более специальная единица (*dye-plant* vs. *индиго*), в разных контекстах перевод расходится с оригиналом (*aniseed*, *illicium* vs. *анис*, *звездчатый анис*). Ряд растений может приводиться не только с разными соответствиями, но и в другом порядке, ср. в (4): *magnolia grandiflora* ‘магнолия’, *red bay* ‘розовый лавр’, *zanthoxylon* (перевод отсутствует; в (7) – ‘желтодревник’), *live-oak* ‘дуб’, *mulberry* ‘шелковица’, *species of fan-palms (palmettoes)* ‘пальметто’.

Некоторые несовпадения перевода и оригинала вполне понятны – многие единицы на момент не только отсутствовали в общезыковых толковых словарях, но и не находили адекватного представления в естественнонаучных источниках. Можно предположить, что даже не все удачные переводы были понятны массовому читателю и оставались эффектными экзотизмами (ср. *иксия*).

Однако для современного читателя могут возникнуть трудности скорее с другими единицами. Так, сейчас вполне известны *батат* и *папайя*, варианты *сладкий картофель* и *тыквы-папайи* выглядят архаично. Согласно [НКРЯ], *батат* встречается с 1950-х гг., *папайя* – с 1970-х; слово *батат* зафиксировано в [МАС], *папайя* ‘То же, что дынное дерево’ в [СШв].

Таким образом, анализ функционирования фитонимов в художественном тексте в сопоставлении с данными толковых словарей показывает, что названия растений в современном русском языке, их семантика, динамика словоупотребления изучены явно недостаточно. Лексикографическое описание фитонимов требует переосмысления и обновления.

Следует отметить, что недостаток внимания к лексическим единицам, называющим растения, видимо, неслучаен и носит системный характер. Так, американскими ботаниками в последние десятилетия был предложен термин «plant blindness» ‘слепота к растениям’ как неспособность увидеть или заметить растения в своем окружении, ведущая к неспособности осознать важность растений для биосферы и в жизни человека [Allen, 2003; Knapp, 2019].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колосова В. Б. Лексика и символика славянской народной ботаники. Этнолингвистический аспект. Москва: Индрик, 2009. 352 с.
2. Кулева А. С. О названиях растений в лингвистической перспективе: «Растения Средиземья», словари и переводы // Вопросы языкознания. 2020. № 5. С. 115-131.
3. Меркулова В. А. Очерки по русской народной номенклатуре растений. Москва: Наука, 1967. 259 с.
4. Протасова Е. Ю. Герань или пеларгония: модернизация понятия // Уральский филологический вестник. Серия: Язык. Система. Личность: лингвистика креатива. 2014. Т. 23. № 1. С. 111-120.
5. Разина А. С. Проект этнолингвистического словаря «Мир, отраженный в народных названиях растений» // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 457. С. 34-45.
6. Цвелёв Н. Н. О русских названиях семейств покрытосеменных растений // Новости систематики высших растений. Москва; Санкт-Петербург: Товарищество научных изданий КМК, 2011. Т. 42. С. 24-29.
7. Шарафадина К. И. Селам, откройся! Флоропозитика в образном языке русской и зарубежной литературы. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018. 543 с.
8. Allen W. Plant blindness // *BioScience*. 2003. Vol. 53. No. 10. P. 926.
9. Faircloth N., Thomas V. *Shakespeare's Plants and Gardens: A Dictionary* (Arden Shakespeare Dictionaries). London; New York: Bloomsbury, 2014. 432 p.
10. Judd W. S., Judd G. A. *Flora of Middle-earth: Plants of J.R.R. Tolkien's legendarium*. New York: Oxford Univ. Press, 2017. 406 p.
11. Knapp S. Are humans really blind to plants? // *Plants, People, Planet*. 2019. Vol. 1. Iss. 3. P. 164-168.
12. Kolosova V., Kovalenko K. Images of plants in Old Russian heritage: Materials of Phytalex database // *Plant Diversity: sociocultural dimensions and interdisciplinary projections*. Sofia: The Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2019. P. 27.
13. Quealy G., Hasegawa-Collins S. *Botanical Shakespeare: An Illustrated Compendium of All the Flowers, Fruits, Herbs, Trees, Seeds, and Grasses Cited by the World's Greatest Playwright*. New York, HarperCollins, 2017. 208 p.
14. Shmelev A., Shmeleva E. Russian botanical terms: Towards their lexicographic description // *Proceedings of the 4th International Conf. on Meaning-Text Theory*. Montréal, 2009. P. 339-348.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Академический толковый словарь русского языка / отв. ред. Л. П. Крысин. Москва: Языки славянской культуры, 2016. Т. 1: А – Вилять. 668 с.; Т. 2: Вина – Гяур. 680 с. [АТос].
2. Анненков Н. И. Ботанический словарь. Санкт-Петербург: Имп. Академия наук, 1878. 646 с.
3. Арьянова В. Г. Словарь фитонимов Среднего Приобья. Томск: Томский гос. пед. ун-т. 2006. Т. 1: А–К. 144 с.; 2007. Т. 2: Л–Т. 157 с.; 2008. Т. 3: У–Я. 198 с.
4. Биологический энциклопедический словарь / гл. ред. М. С. Гиляров. Москва: Советская энциклопедия, 1986. 831 с. [БЭС].
5. Большой академический словарь русского языка. Санкт-Петербург, 2004. Т. 1: А–Бишь. 661 с. [БАС-3].

6. Кожевникова Н. А., Петрова З. Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. Москва: Языки славянской культуры, 2015. Вып. 3: Растения. 446 с.
7. Лексический атлас русских народных говоров. Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. Т. 1. Растительный мир. 736 с. [ЛЯРНГ].
8. Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд. испр. и доп. Москва: Тов-во научных изданий КМК, 2014. 635 с.
9. Национальный корпус русского языка. Доступ: <http://www.ruscorpora.ru>. (дата обращения: 20.05.2023). [НКРЯ].
10. Николаева М. Г., Паутова И. А. Краткий словарь русских названий растений. Санкт-Петербург: Росток, 2002. 78 с.
11. Орфографический академический ресурс «АКАДЕМОС». Доступ: <https://orfo.ruslang.ru>. (дата обращения: 20.05.2023). [Академос].
12. Русский семантический словарь / под общ. ред. акад. Н. Ю. Шведовой. Москва: Азбуковник, 2002. Т. 1. 807 с. [РСС].
13. Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. Москва: Русский язык, 1985. Т. 1. А–Й. 696 с. [МАС].
14. Словарь современного русского литературного языка: в 17-ти т. / под ред. В. И. Чернышёва. Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1948–1965. [БАС-1].
15. Толковый словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. Д. Н. Ушакова. Москва: ОГИЗ, 1935–1940. [СУ].
16. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. Москва: Азбуковник, 2007. 1164 с. [СШВ].
17. Фитонимия русского языка XI–XVII вв. Доступ: <https://phytolex.iling.spb.ru>. (дата обращения: 20.05.2023). [PhytoLex].
18. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Санкт-Петербург: Мир и семья, 1995. 990 с.

REFERENCES

1. Kolosova, V. B. (2009). *Leksika i simbolika slavyanskoy narodnoy botaniki. Etnolingvisticheskiy aspekt* [Lexicon and symbolism of Slavic folk botany. An ethnolinguistic aspect]. Moskva: Indrik. (In Russ.).
2. Kuleva, A. S. (2020). O nazvaniyakh rasteniy v lingvisticheskoy perspektive: «Rasteniya Sredizemya», slovari i perevody [Plant names in the linguistic perspective: Flora of Middle-Earth, dictionaries, and translations]. In *Voprosy yazykoznaniya*. No. 5. Pp. 115-131. (In Russ.).
3. Merkulova, V. A. (1967). *Ocherki po russkoy narodnoy nomenklature rasteniy* [Essays on Russian folk plant terminology]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
4. Protasova, E. Yu. (2014). Geran ili pelargoniya: modernizatsiya ponyatiya [‘Geran’ or ‘pelargoniya’: Modernization of the concept]. In *Uralskiy filologicheskiy vestnik. Seriya: Yazyk. Sistema. Lichnost: lingvistika kreativa*. Vol. 23. No. 1. Pp. 111-120. (In Russ.).
5. Razina, A. S. (2020). Proekt etnolingvisticheskogo slovarya «Mir, otrazhenny v narodnykh nazvaniyakh rasteniy» [The Project of the Linguacultural Dictionary The World Reflected in the Folk Names of Plants]. In *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. No. 457. Pp. 34-45. (In Russ.).
6. Tsvelyov, N. N. (2011). O russkikh nazvaniyakh semeystv pokrytosemennyykh rasteniy [On the Russian names of the Magnoliophyta families]. In *Novosti sistematiki vysshikh rasteniy*. Moskva; Sankt-Peterburg: Tovarishestvo nauchnykh izdaniy KMK. Vol. 42. Pp. 24-29. (In Russ.).
7. Sharafadina, K. I. (2018). *Selam, otkroysya! Floropoetika v obraznom yazyke russkoy i zarubezhnoy literatury* [‘Open, Selam!’: Floropoetics in figurative language of Russian and foreign literature]. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya. (In Russ.).

8. Allen, W. (2003). Plant blindness. In *BioScience*. Vol. 53. No. 10. P. 926.
9. Faircloth, N., Thomas, V. (2014). *Shakespeare's Plants and Gardens: A Dictionary (Arden Shakespeare Dictionaries)*. London; New York: Bloomsbury.
10. Judd, W. S., Judd, G. A. (2017). *Flora of Middle-earth: Plants of J.R.R. Tolkien's legendarium*. New York: Oxford Univ. Press.
11. Knapp, S. (2019). Are humans really blind to plants? In *Plants, People, Planet*. Vol. 1. Iss. 3. P. 164-168.
12. Kolosova, V., Kovalenko, K. (2019). Images of plants in Old Russian heritage: Materials of Phytalex database. In *Plant Diversity: sociocultural dimensions and interdisciplinary projections. Sofia: The Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences*. Pp. 27.
13. Quealy, G., Hasegawa-Collins, S. (2017). *Botanical Shakespeare: An Illustrated Compendium of All the Flowers, Fruits, Herbs, Trees, Seeds, and Grasses Cited by the World's Greatest Playwright*. New York, HarperCollins.
14. Shmelev, A., Shmeleva, E. (2009). Russian botanical terms: Towards their lexicographic description. In *Proceedings of the 4th International Conf. on Meaning-Text Theory*. Montréal. Pp. 339-348.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Akademicheskii tolkovyy slovar russkogo yazyka* [Academic Explanatory Dictionary of the Russian Language]. In L. P. Krysin (ed.). Moskva: Yazyki slavyanskoy kultury, 2016. Vol. 1: A – Vilyat.; Vol. 2: Vina – Gyaur. (In Russ.).
2. Annenkov, N. I. (1878). *Botanicheskii slovar* [Botanic Dictionary]. Sankt-Peterburg: Imp. Akademiya nauk. (In Russ.).
3. Aryanova, V. G. (2006-2008). *Slovar fitonimov Srednego Priobya* [Phytonym Dictionary of the Middle Ob-area]. Tomsk: Tomskiy gos. ped. un-t. Vol. 1: A–K; Vol. 2: L–T; Vol. 3: U–Ya. (In Russ.).
4. *Biologicheskii entsiklopedicheskii slovar* [Biological Encyclopedic Dictionary]. In M. S. Gilyarov (ed.). Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1986. (In Russ.).
5. *Bolshoy akademicheskii slovar russkogo yazyka* [Unabridged Dictionary of Russian]. Sankt-Peterburg, 2004. Vol. 1: A-Bish. (In Russ.).
6. Kozhelnikova, N. A., Petrova, Z. Yu. *Materialy k slovaryu metafor i sravneniy russkoy literatury XIX–XX vv.* [Materials of Metaphor and Simile Dictionary of the Russian Literature of XIX-XX cent.]. Moskva: Yazyki slavyanskoy kultury, 2015. Iss. 3: Rasteniya. (In Russ.).
7. *Leksicheskii atlas russkikh narodnykh govorov* [Lexical Atlas of Russian Vernaculars]. Moskva; Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya, 2017. Vol. 1. Rastitelnyy mir. (In Russ.).
8. Maevskiy, P. F. (2014). *Flora sredney polosy evropeyskoy chasti Rossii* [Flora of Central Russia (European Part)]. 11th ed., rev. and enr. Moskva: Tov-vo nauchnykh izdaniy KMK. (In Russ.).
9. *Natsionalnyy korpus russkogo yazyka* [Russian National Corpus]. Available at: <http://www.ruscorpora.ru>. (accessed: 20.05.2023). (In Russ.).
10. Nikolaeva, M. G., Pautova, I. A. (2002). *Kratkiy slovar russkikh nazvaniy rasteniy* [Abridged Dictionary of Russian Plant Names]. Sankt-Peterburg: Rostok. (In Russ.).
11. *Orfograficheskii akademicheskii resurs «AKADEMOS»* [AKADEMOS Orthographical Academic Resource]. Available at: <https://orfo.ruslang.ru>. (accessed: 20.05.2023). (In Russ.).
12. *Russkiy semanticheskii slovar* [Russian Semantics Dictionary]. In N. Yu. Shvedova (ed.). Moskva: Azbukovnik, 2002. Vol. 1. (In Russ.).
13. *Slovar russkogo yazyka* [Russian Language Dictionary]. In A. P. Evgeneva (ed.). 3rd ed. Moskva: Russkiy yazyk, 1985. Vol. 1. A–Y. (In Russ.).

14. *Slovar sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka* [Dictionary of Modern Russian Literature Language]. In V. I. Chernyshyov (ed.). Moskva; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1948–1965. (In Russ.).

15. *Tolkovyy slovar russkogo yazyka* [Russian Explanatory Dictionary]. In D. N. Ushakov (ed.). Moskva: OGIZ, 1935–1940. (In Russ.).

16. *Tolkovyy slovar russkogo yazyka s vklyucheniem svedeniy o proiskhozhdenii slov* [Russian Explanatory Dictionary including disclosure of the origin of words]. In N. Yu. Shvedova (ed.). Moskva: Azbukovnik, 2007. (In Russ.).

17. *Fitonimiya russkogo yazyka XI-XVII vv.* [Phytonomy of Russian Language of XI-XVII cent.]. Available at: <https://phytolex.iling.spb.ru>. (accessed: 20.05.2023). (In Russ.).

18. Cherepanov, S. K. (1995). *Sosudistye rasteniya Rossii i sopredelnykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR)* [Tracheophytes of Russia and Adjacent States (within the ambit of former Soviet Union)]. Sankt-Petereburg: Mir i semya. (In Russ.).

Кулева Анна Сергеевна – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики (e-mail: an_kuleva@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН» 119019, Москва, Волхонка, 18/2

Kuleva Anna S. – Candidate of Philology, Leading Researcher of Corpus Linguistics and Linguistic Poetry Department (e-mail: an_kuleva@mail.ru), Federal State Budgetary Institution of Science «V. V. Vinogradov Russian Language Institute» 18/2 Volkhonka, Moskva, 119019

Поступила в редакцию 03 октября 2023 г.